

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU MOBIFONE THEO QUAN ĐIỂM KHÁCH HÀNG TẠI ĐẮK LẮK

Phạm Thảo Vy¹, Từ Thị Thanh Hiệp¹

Ngày nhận bài: 25/9/2022; Ngày phản biện thông qua: 03/12/2022; Ngày duyệt đăng: 05/12/2022

TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm xác định và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến Tài sản thương hiệu MobiFone theo quan điểm khách hàng tại Đắk Lắk. Dựa trên lý thuyết Tài sản thương hiệu của Aaker (1991), Keller (1993, 2009) và một số mô hình thực nghiệm ở Việt Nam, năm yếu tố tác động đến Tài sản thương hiệu MobiFone được đề xuất bao gồm: Nhận biết thương hiệu, Ấn tượng thương hiệu, Lòng tin thương hiệu, Lòng trung thành thương hiệu và Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Nghiên cứu được thực hiện thông qua việc khảo sát bằng bảng câu hỏi với 300 khách hàng tại tỉnh Đắk Lắk đã và đang sử dụng dịch vụ viễn thông MobiFone. Dữ liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0. Thông qua phân tích EFA và hồi quy bội, kết quả cho thấy yếu tố Trách nhiệm xã hội và Lòng trung thành ảnh hưởng lớn đến Tài sản thương hiệu MobiFone. Yếu tố Nhận biết, Ấn tượng và Lòng tin thương hiệu ảnh hưởng không đáng kể. Do đó các nhà quản trị cần ưu tiên các hoạt động truyền thông để tên tuổi thương hiệu MobiFone được lan tỏa và chiếm lĩnh được trái tim khách hàng tại Đắk Lắk.

Từ khóa: tài sản thương hiệu, MobiFone, Đắk Lắk.

1. MỞ ĐẦU

Thương hiệu không còn là vấn đề mới mẻ đối với doanh nghiệp Việt trong bối cảnh hội nhập. Bởi thực tế đã chứng minh tầm quan trọng của thương hiệu trong việc duy trì, mở rộng, phát triển thị trường, nâng cao văn minh thương mại, góp phần chống cạnh tranh không lành mạnh. Một thương hiệu có giá trị tốt sẽ tác động rất lớn đến lòng trung thành của khách hàng, từ đó sẽ quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp trên thị trường (Aaker, 1996). Tài sản thương hiệu sẽ luôn là nòng cốt cho sự phát triển, thành công của mỗi công ty, doanh nghiệp, bởi lẽ tạo được thương hiệu tin cậy tức là lấy được lòng tin từ phía khách hàng (Keller, 2008). Trong bối cảnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp nói chung và ngành Viễn thông nói riêng, việc xây dựng, củng cố thương hiệu luôn là cần thiết đối với bất kỳ doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển.

Thương hiệu là tài sản vô hình quan trọng của doanh nghiệp được xây dựng dựa vào cảm nhận của khách hàng về thương hiệu mà chúng mang lại. Sự thành công của một thương hiệu phụ thuộc lớn vào mức độ giá trị mà khách hàng cảm nhận được (Keller, 2003). Chính vì thế việc xác định các thành phần tạo nên Tài sản thương hiệu dựa vào khách hàng đã được các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực tiếp thị tập trung nghiên cứu từ đầu thập niên 1990 (ví dụ, Aaker, 1991; Keller, 1993). Tuy nhiên, tại Việt Nam, Tài sản thương hiệu được nhìn nhận với nhiều quan điểm khác nhau, chưa thống nhất, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ. Bởi

ngành dịch vụ có đặc điểm riêng và đòi hỏi riêng của khách hàng do đó các thành phần cấu thành Tài sản thương hiệu trên quan điểm khách hàng có nhiều sự khác nhau.

Viễn thông là ngành dịch vụ đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Dịch bệnh COVID-19 đã tạo thêm cú hích cho ngành này phát triển trong môi trường chuyển đổi số. Khách hàng mong muốn dịch vụ của mình trở nên thông minh hơn, cuộc sống hiện đại hơn. Tuy nhiên ngành Viễn thông đang gặp phải thách thức rất lớn là thị trường trở nên bão hòa, các nhà mạng đã không ngừng nỗ lực đưa ra các giải pháp marketing để lôi kéo khách hàng như giảm giá, chuyển mạng giữ số, cải tiến chất lượng dịch vụ (Vũ Hưng, 2022). Điều đó đã làm cho khách hàng trở nên quyền lực hơn và khó tính hơn. Khi môi trường cạnh tranh trở nên khốc liệt, các nhà mạng khó khăn trong việc đưa ra sản phẩm mới thì vũ khí cạnh tranh nằm ở lòng tin khách hàng. Mà lòng tin khách hàng phần lớn dựa trên lòng tin vào thương hiệu. Do đó củng cố và xây dựng thương hiệu trong lòng khách hàng trở thành vũ khí cạnh tranh hiệu quả bởi nó tạo nên lòng tin, lòng trung thành và giảm chi phí marketing cho doanh nghiệp (Keller, 2003).

MobiFone nằm trong top 3 nhà mạng có thị phần lớn nhất và đã đạt được rất nhiều thành tựu trong quá trình hình thành và phát triển. Với tầm nhìn đến năm 2030, MobiFone hướng đến trở thành nhà cung cấp hạ tầng, giải pháp/ nền tảng và dịch vụ số hàng đầu tại Việt Nam (Xuân Thành, 2021). Để đạt được mục tiêu và tầm nhìn

¹Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên;

Liên hệ tác giả: Phạm Thảo Vy; ĐT: 0944982299; Email: pty@ttn.edu.vn.

này MobiFone cần phải nỗ lực hơn trong việc xây dựng một thương hiệu mạnh nhằm chiếm được trái tim của khách hàng. Do đó, việc tìm hiểu sự đánh giá của khách hàng đối với thương hiệu là rất cần thiết đối với nhà quản trị MobiFone. Mặc dù ở Việt Nam hiện nay có khá nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến Tài sản thương hiệu trong lĩnh vực dịch vụ nhưng thiếu các nghiên cứu cụ thể đối với tài sản Viễn thông, nhất là Tài sản thương hiệu MobiFone. Vì vậy để có cái nhìn cụ thể hơn đối với Tài sản thương hiệu MobiFone theo quan điểm khách hàng tại thị trường Đắk Lắk, mục tiêu của nghiên cứu này là: (1) Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tài sản thương hiệu MobiFone nhìn từ góc độ khách hàng tại Đắk Lắk; (2) Đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến Tài sản thương hiệu MobiFone nhìn từ góc độ khách hàng tại Đắk Lắk; (3) Đề xuất hàm ý quản trị để củng cố Tài sản thương hiệu MobiFone nhằm chiếm được trái tim của khách hàng tại Đắk Lắk.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Cơ sở lý thuyết

- *Tài sản thương hiệu theo quan điểm khách hàng*

Theo Christodoulides (2010), Tài sản thương hiệu dựa trên góc độ tâm lý nhận thức được gọi là Tài sản thương hiệu nhìn từ góc độ khách hàng. Cách tiếp cận Tài sản thương hiệu theo khía cạnh khách hàng là một quan điểm phổ biến được các chuyên gia và nhà quản trị ủng hộ trong lĩnh vực marketing bởi nếu một thương hiệu không có nghĩa và giá trị đối với khách hàng thì cuối cùng nó cũng trở nên vô nghĩa đối với nhà đầu tư, sản xuất và phân phối (Cobb-Walgren & ctg, 1995).

Keller (1993) sử dụng thuật ngữ Tài sản thương hiệu dựa vào khách hàng để chỉ Tài sản thương hiệu và lưu ý rằng Tài sản thương hiệu theo khía cạnh khách hàng có được khi khách hàng quen với thương hiệu và lưu giữ những liên tưởng tích cực sâu đậm và độc đáo về thương hiệu. Tài sản thương hiệu theo khía cạnh khách hàng tích cực sẽ đem lại nhiều lợi thế như doanh thu lâu dài, việc khách hàng sẵn sàng lựa chọn và khả năng chi trả cao gia, tăng hiệu quả của các công cụ marketing (Keller, 2003). Giá trị của một thương hiệu được tạo ra thông qua chất lượng vượt trội, giá trị xã hội mà thương hiệu mang lại cho khách hàng, lòng tin của khách hàng vào thương hiệu và sự tự đồng nhất của thương hiệu (Keller, 2008).

- *Tổng quan Tài sản thương hiệu theo quan điểm khách hàng*

Mô hình của Aaker (1991) và Keller (1993)

được đánh giá là mô hình phổ biến nhất đối với Tài sản thương hiệu theo quan điểm khách hàng. Mô hình Tài sản thương hiệu của Aaker (1991, 1996) đề xuất 5 thành phần cấu thành: Nhận biết thương hiệu, Liên tưởng thương hiệu, Chất lượng cảm nhận, Lòng trung thành thương hiệu và các Tài sản thương hiệu độc quyền khác như bảo hộ thương hiệu thương mại và mối quan hệ với kênh phân phối. Keller (1993) cho rằng Tài sản thương hiệu tích cực xảy ra khi khách hàng có phản ứng theo chiều hướng tạo thuận lợi cho hoạt động marketing cho thương hiệu của mình hơn là các hoạt động marketing cho một sản phẩm/dịch vụ cùng loại từ thương hiệu khác. Mô hình Keller (1993) gồm 3 thành phần: Hiểu biết thương hiệu, Nhận biết thương hiệu và Hình ảnh thương hiệu. Đến năm 2003, Keller xác định Tài sản thương hiệu là sự khác biệt trong sự phản hồi của khách hàng về thương hiệu. Mô hình Keller (2003) nhấn mạnh quá trình xây dựng thương hiệu mạnh gồm 6 yếu tố: Nổi bật thương hiệu, Hiệu suất của thương hiệu, Ấn tượng thương hiệu, Sự cảm nhận thương hiệu, Sự đánh giá thương hiệu và Sự cộng hưởng thương hiệu.

Trong lĩnh vực Viễn thông các nghiên cứu có đề xuất mô hình Tài sản thương hiệu với sự khác nhau ở từng thời điểm và từng không gian khác nhau. Nhưng nhìn chung các mô hình thực nghiệm phần lớn đều kế thừa và phát triển từ mô hình của hai nhà khoa học Aaker và Keller. Cụ thể ở Sri Lanka, Hilal (2019) đã đề xuất và kiểm định Tài sản thương hiệu với hai nhân tố là Kiến thức thương hiệu và Lòng trung thành thương hiệu. Trong đó kiến thức bao gồm Nhận biết và Hình ảnh thương hiệu có ý nghĩa nhất đối với Tài sản thương hiệu Viễn thông tại Sri Lanka. Một nghiên cứu khác ở Pakistan của Aqeel & Malik (2017) về mối quan hệ giữa Tài sản thương hiệu Viễn thông đi động, hợp tác thương hiệu và tính cách thương hiệu, tác giả đã xây dựng ba thành phần của Tài sản thương hiệu Viễn thông bao gồm Chất lượng cảm nhận, Nhận biết thương hiệu và Lòng trung thành thương hiệu. Trong đó Chất lượng cảm nhận có ảnh hưởng lớn nhất, tiếp đến là Lòng trung thành, Nhận biết thương hiệu tác động không đáng kể. Hay nghiên cứu của Islam (2019) về Tài sản thương hiệu Viễn thông di động Grameenphone tại Bangladesh với bốn yếu tố cấu thành là Lòng trung thành thương hiệu, Sự tin tưởng, Hình ảnh thương hiệu và Cảm xúc của khách hàng về thương hiệu.

Ở Việt Nam, Tài sản thương hiệu được nghiên cứu khá phổ biến ở lĩnh vực dịch vụ như Ngân hàng, du lịch, hàng không... nhưng lại rất ít nghiên cứu được thực hiện ở ngành Viễn thông. Những

nghiên cứu phần lớn cũng kế thừa và phát triển từ mô hình của Aaker (1991) và Keller (1993). Chẳng hạn nghiên cứu của Trương Ngọc Hằng và Từ Thị Thanh Hiệp (2022) đối với Tài sản thương hiệu Agribank theo quan điểm khách hàng cũng dựa vào lý thuyết của Aaker và Keller đề xuất bốn thành phần chính là Nhận biết thương hiệu, Ấn tượng thương hiệu, Sự tin tưởng và Mối quan hệ giữa khách hàng và ngân hàng. Trong đó mối quan hệ khách hàng - ngân hàng và Sự tin tưởng ảnh hưởng lớn nhất đến Tài sản thương hiệu Agribank. Hay Trần Trung Vinh (2018) với nghiên cứu về mối quan hệ của các thành phần Tài sản thương hiệu đi đến Hội An. Tác giả đã chỉ ra 3 yếu tố có quan hệ thuận chiều với Tài sản thương hiệu đi đến Hội An là Nhận biết đi đến, Hình ảnh đi đến và Chất lượng cảm nhận. Lĩnh vực Viễn thông có nghiên cứu của Nguyen (2020) xem xét mối quan hệ giữa Tài sản thương hiệu Viễn Thông Việt Nam đến Lòng trung thành của khách hàng. Tác giả đề xuất bốn thành phần quan trọng của Tài sản thương hiệu Viễn thông Việt Nam bao gồm Hình ảnh thương hiệu, Liên tưởng thương hiệu, Chất lượng cảm nhận và Trải nghiệm thương hiệu.

Như vậy nhìn chung các nghiên cứu trong và ngoài nước cơ bản đã áp dụng và phát triển lý thuyết của Aaker và Keller vào các lĩnh vực khác nhau và có bổ sung thành phần cho phù hợp với đặc thù của ngành. Tuy nhiên các khía cạnh Tài sản thương hiệu vẫn tập trung vào sự kết hợp giữa nhận thức và hành vi của khách hàng đối với thương hiệu.

Những nghiên cứu trên là cơ sở quan trọng về mặt lý luận và thực tiễn để xây dựng mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến Tài sản thương hiệu viễn thông MobiFone theo quan điểm khách hàng tại Đắk Lắk. Nghiên cứu này sẽ bổ sung thêm vào tài liệu về cấu trúc Tài sản thương hiệu Viễn thông. Trong đó bốn thành phần được kế thừa từ mô hình của Aaker và Keller, bao gồm Nhận biết thương hiệu, Ấn tượng thương hiệu, Lòng tin vào thương hiệu, Lòng trung thành thương hiệu và đề xuất thêm thành phần Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

2.2. Thành phần Tài sản thương hiệu

Từ hai mô hình Aaker, Keller và các nghiên cứu thực nghiệm, các thành phần Tài sản thương hiệu MobiFone được khái niệm như sau:

Nhận biết thương hiệu thể hiện khả năng khách hàng có thể nhớ và nhận dạng thương hiệu dưới những điều kiện khác nhau và liên tưởng đến tên thương hiệu, logo, biểu tượng và những gắn kết trong trí nhớ (Aaker, 1991; Keller, 2003;

Trần Hoàng Ngân, 2019; Lê Phước Hương và Lê Công Trục, 2020). Đối với thương hiệu Viễn thông MobiFone dưới góc độ khách hàng, nhận biết thương hiệu là khả năng khách hàng nhận ra và phân biệt được các đặc trưng của thương hiệu: tên, logo, biểu tượng, màu sắc và slogan.

Ấn tượng thương hiệu là những ý kiến hoặc đánh giá tổng quan của khách hàng về sự vượt trội, tuyệt hảo hay ở những mức độ khác nhau nào đó (Aaker, 1991; Zeithaml, 1988; Trần Hoàng Ngân, 2019; Lê Phước Hương và Lê Công Trục, 2020). Trong trường hợp thương hiệu Viễn thông MobiFone, Ấn tượng thương hiệu là những sự cảm nhận đặc biệt của khách hàng có được trong quá trình trải nghiệm dịch vụ như chất lượng cuộc gọi tốt hơn đối thủ, sự ổn định của đường truyền, độ phủ sóng rộng, sự thuận tiện và phục vụ chuyên nghiệp.

Lòng tin khách hàng là sự thể hiện những mong muốn của khách hàng dựa trên việc sản phẩm sẽ đáp ứng được như những gì mà nó đã tuyên bố (Chaudhuri & Holbrook, 2001). Niềm tin thương hiệu được xem là yếu tố then chốt của mối quan hệ khách hàng - thương hiệu. Vì vậy, nó được đánh giá là một trong các yếu tố trung tâm của Tài sản thương hiệu (Lassar & Sharma, 1995; Garbarino & Johnson, 1999; Azizi & Kapak, 2013; Trần Hoàng Ngân, 2019). Trong trường hợp thương hiệu Viễn thông MobiFone, Lòng tin khách hàng là niềm tin về chất lượng dịch vụ, tính cước đúng, giải quyết khiếu nại, thực hiện những cam kết và chất lượng phục vụ khách hàng.

Lòng trung thành thương hiệu thể hiện sự cam kết sâu sắc và nhất quán về việc mua một sản phẩm, dịch vụ ưa thích trong tương lai (Oliver, 1997). Trung thành thương hiệu thường được tiếp cận dưới hai góc độ là hành vi và thái độ. Nếu như “trung thành hành vi” thể hiện ở việc mua hàng lặp lại trong tương lai; thì “trung thành thái độ” được xem xét ở khía cạnh ý định mua, đề nghị đối với những người khác (Oliver, 1999). Đối với ngành bán lẻ, lòng trung thành thương hiệu được nhìn nhận từ cả hai góc độ hành vi và thái độ (Aaker, 1991; Lee & Wong, 2016). Có thể nói chính lòng trung thành thương hiệu khiến cho khách hàng từ chối chuyển sang các thương hiệu cạnh tranh khác, và qua đó làm gia tăng Tài sản thương hiệu (Yoo & ctg, 2000; Trần Hoàng Ngân, 2019). Trong trường hợp Tài sản thương hiệu Viễn thông MobiFone dưới góc độ khách hàng, Lòng trung thành thương hiệu thể hiện qua hành vi tiếp tục sử dụng, gia tăng tiêu dùng, ưu tiên lựa chọn và giới thiệu với người khác ...

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)

là cam kết của doanh nghiệp đối với đạo đức kinh doanh và đóng góp vào phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động và gia đình họ, cộng đồng địa phương và xã hội nói chung. Nhiều nghiên cứu cho rằng trách nhiệm xã hội có mối quan hệ tích cực đối với tài sản thương hiệu. Bởi vì khách hàng sẽ ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của những doanh nghiệp có danh tiếng tốt trong xã hội (Torres, 2012; Hur, 2014; Lê

Phước Hương & Lê Công Trực, 2020); Lê Phước Hương và Lưu Tiến Thuận, 2020). Trường hợp thương hiệu Viễn thông MobiFone dưới góc độ khách hàng, Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thể hiện qua thông qua các hoạt động từ thiện và chiến dịch tình nguyện, hỗ trợ học bổng, người nghèo...

2.3. Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết

Hình 2.1. Mô hình nghiên cứu

Bảng 2.1. Bảng tổng hợp thang đo

Nhân tố	Nguồn gốc	Kỳ vọng
Nhận biết thương hiệu	Aaker (1991), Keller (1993), Trương Ngọc Hằng & Từ Thị Thanh Hiệp (2022), Lê Phước Hương & Lê Công Trực (2020)	Cùng chiều
Ấn tượng thương hiệu	Aaker (1991), Keller (2003), Trương Ngọc Hằng & Từ Thị Thanh Hiệp (2022), Trần Hoàng Ngân (2019)	Cùng chiều
Sự tin tưởng thương hiệu	Keller (2016), Trương Ngọc Hằng & Từ Thị Thanh Hiệp (2022), Trần Hoàng Ngân (2019)	Cùng chiều
Lòng trung thành thương hiệu	Aaker (1991), Trần Hoàng Ngân (2019), Yoo & ctg (2000)	Cùng chiều
Trách nhiệm xã hội	Torres (2012), Hur (2014), Lê Phước Hương & Lê Công Trực (2020), Lê Phước Hương & Lưu Tiến Thuận (2020)	Cùng chiều

Các giả thiết nghiên cứu được đặt ra như sau:

H1: Nhận biết thương hiệu có tác động tích cực đến Tài sản thương hiệu MobiFone nhìn từ góc độ khách hàng tại Đắk Lắk.

H2: Ấn tượng thương hiệu có tác động tích cực đến Tài sản thương hiệu MobiFone nhìn từ góc độ khách hàng tại Đắk Lắk.

H3: Sự tin tưởng vào thương hiệu có tác động tích cực đến Tài sản thương hiệu MobiFone nhìn từ góc độ khách hàng tại Đắk Lắk.

H4: Lòng trung thành thương hiệu có tác động tích cực đến Tài sản thương hiệu MobiFone nhìn từ góc độ khách hàng tại Đắk Lắk.

H5: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp có tác động tích cực đến Tài sản thương hiệu MobiFone nhìn từ góc độ khách hàng tại Đắk Lắk.

2.4. Phương pháp nghiên cứu

• Công cụ khảo sát

28 biến quan sát được kế thừa từ các nghiên cứu ở bảng 2.1. Thang đo Likert 5 mức độ được sử dụng trong nghiên cứu này. Trong đó 6 biến quan sát của thang đo Nhận biết thương hiệu được kế thừa từ nghiên cứu của Trương Ngọc Hằng và Từ Thị Thanh Hiệp (2022), Lê Phước Hương và Lê Công Trực (2020); 5 biến quan sát cho Ấn tượng thương hiệu được kế thừa từ nghiên cứu của Trương Ngọc Hằng và Từ Thị Thanh Hiệp (2022), Trần Hoàng Ngân (2019); 4 biến quan sát cho thang đo Sự tin tưởng thương hiệu được kế thừa từ nghiên cứu của Keller (2016), Trương Ngọc Hằng và Từ Thị Thanh Hiệp (2022); 4 biến cho thang đo Lòng trung thành thương hiệu được kế

thừa từ nghiên cứu của Aaker (1991), Yoo & ctg (2000); 5 biến cho thang đo Trách nhiệm xã hội được kế thừa từ nghiên cứu của Lê Phước Hương và Lê Công Trục (2020); 4 biến quan sát cho Tài sản thương hiệu được kế thừa từ nghiên cứu của Trương Ngọc Hằng và Từ Thị Thanh Hiệp (2022).

• *Kích thước mẫu và điều tra*

Về kích thước mẫu, theo Hair và cộng sự (2006), khi dùng phương pháp phân tích nhân tố (EFA) cỡ mẫu tối thiểu chọn ít nhất phải bằng 5 lần số biến quan sát trong bảng hỏi, ở đây có 28 biến quan sát, nên số mẫu tối thiểu phải bằng 140, và trong phân tích hồi quy số mẫu có thể nhỏ hơn khi phân tích EFA. Tuy nhiên số khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông MobiFone lớn do đó để tăng độ tin cậy trong phân tích dữ liệu, nhóm tác giả chọn kích thước mẫu là 300 người. Tổng số phiếu được gửi đi là 350 và thu về 300 phiếu đạt yêu cầu để sử dụng cho nghiên cứu. Cuộc khảo sát được tiến hành trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2022 tại thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ và huyện Ea Kar (những địa điểm có số dân số lớn, mức sống cao).

• *Xử lý và phân tích thông tin*

Phần mềm SPSS 20.0 được sử dụng để xử lý dữ liệu. Phân tích độ tin cậy Cronbach Alpha, phân tích nhân tố EFA và phân tích hồi quy bội được dùng để xác định mức độ đóng góp của các yếu tố đến Tài sản thương hiệu MobiFone.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Đặc điểm xã hội học mẫu nghiên cứu

Khách hàng tham gia khảo sát có đặc điểm như sau: Sự chênh lệch giữa nam và nữ không đáng kể (nam 43,0%; nữ 57,0%). Khách hàng trẻ tuổi chiếm đa số (dưới 30 chiếm 74,7% và trên 30 là 25,3%). Thu nhập của khách hàng dưới 10 triệu đồng/tháng chiếm 68,7% và trên 10 triệu đồng là 31,3%. Khách hàng tham gia phỏng vấn chủ yếu

là khách hàng sử dụng trên 3 năm chiếm 74,0% và dưới 3 năm chiếm 26,0%. Những thông tin cơ bản này cho thấy cơ cấu về giới tính, độ tuổi và thời gian sử dụng của khách hàng tham gia khảo sát khá phù hợp với thực tế thị trường tại Đắk Lắk. Khách hàng sử dụng viễn thông MobiFone tại tỉnh Đắk Lắk phần lớn là những người trẻ tuổi (dưới 30) có thu nhập trung bình và có thời gian sử dụng từ 3 năm trở lên.

3.2. Đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến Tài sản thương hiệu MobiFone

3.2.1. Đánh giá độ tin cậy của thang đo

Độ tin cậy được định nghĩa là phần biến động của kết quả trả lời do người có quan điểm khác nhau trong một cuộc thăm dò. Các thang đo được kiểm định độ tin cậy bằng công cụ Cronbach's Alpha nhằm đo lường hệ số tương quan lẫn nhau của các kết quả trả lời đối với các chỉ tiêu của thang đo. Nói cách khác, hệ số Cronbach's Alpha là một phép kiểm định mức độ chặt chẽ mà các câu hỏi trong thang đo tương quan với nhau giúp loại bớt những biến hay câu hỏi không phù hợp. Theo Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Cronbach's Alpha từ 0,6 trở lên là có thể sử dụng được trong trường hợp khái niệm đang đo lường là mới hoặc mới đối với người trả lời trong bối cảnh nghiên cứu.

Kết quả phân tích độ tin cậy Cronbach's Alpha cho kết quả biến quan sát NB6 bị loại bỏ vì có hệ số tương quan biến tổng nhỏ hơn 0,3; 27 biến quan sát còn lại đạt yêu cầu. Các thang đo Nhận biết, Ấn tượng, Lòng tin, Trung thành, Trách nhiệm xã hội và Tài sản thương hiệu lần lượt có hệ số Cronbach Alpha đều lớn hơn 0,6, giao động từ 0,728 đến 0,832. Do đó, các 27 biến quan sát thuộc các thành phần của mô hình nghiên cứu được sử dụng cho các phân tích EFA vì chúng đảm bảo độ tin cậy về mặt thống kê.

Bảng 3.1. Độ tin cậy thang đo Cronbach Alpha

Ký hiệu	Tên biến quan sát	Tương quan biến - tổng	Cronbach's alpha nếu loại biến
<i>Nhận biết thương hiệu: Cronbach's alpha = 0,810</i>			
NB1	Tôi có biết đến thương hiệu mạng MobiFone	0,580	0,779
NB2	Tôi có đọc đúng tên mạng MobiFone	0,559	0,785
NB3	Tôi có thể nhận ra logo của MobiFone một cách nhanh chóng	0,646	0,759
NB4	Tôi có thể nhận ra slogan của MobiFone một cách nhanh chóng	0,611	0,769
NB5	Biểu tượng của MobiFone dễ nhớ	0,593	0,775
<i>Ấn tượng thương hiệu: Cronbach's alpha = 0,777</i>			
AT1	MobiFone có sản phẩm đa dạng	0,471	0,762

Ký hiệu	Tên biến quan sát	Tương quan biến - tổng	Cronbach's alpha nếu loại biến
AT2	MobiFone có chất lượng sóng ổn định	0,555	0,735
AT3	MobiFone xử lý khiếu nại khách hàng nhanh chóng	0,581	0,726
AT4	MobiFone có mạng lưới rộng khắp thuận tiện	0,564	0,732
AT5	Nhân viên của MobiFone chuyên nghiệp	0,583	0,726
Lòng tin thương hiệu: Cronbach's alpha = 0,757			
LT1	Tôi có niềm tin vào chất lượng phục vụ của MobiFone	0,569	0,695
LT2	Tôi rất an tâm khi sử dụng dịch vụ của MobiFone	0,555	0,701
LT3	MobiFone luôn thực hiện đúng cam kết đã đưa ra	0,515	0,723
LT4	Tôi tin MobiFone luôn tính cước đúng cho mọi khách hàng	0,584	0,684
Lòng trung thành thương hiệu: Cronbach's alpha = 0,808			
TT1	Mạng MobiFone là lựa chọn đầu tiên của tôi khi chọn mạng	0,628	0,758
TT2	Tôi sẽ gia tăng sử dụng nhiều dịch vụ của MobiFone	0,627	0,759
TT3	Tôi sẽ ưu tiên sử dụng dịch vụ của MobiFone	0,612	0,766
TT4	Tôi sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ của MobiFone	0,632	0,756
Trách nhiệm xã hội: Cronbach's alpha = 0,832			
TN1	MobiFone tích cực trong các hoạt động thiện nguyện	0,655	0,791
TN2	Chương trình “Tết nghĩa tình - Xuân kết nối” của MobiFone rất thiết thực	0,656	0,790
TN3	Chương trình “Một trái tim, một thế giới” của MobiFone rất ý nghĩa	0,568	0,815
TN4	MobiFone rất quan tâm tới các quỹ học bổng	0,614	0,803
TN5	MobiFone rất quan tâm tới hoạt động đào tạo	0,660	0,790
Tài sản thương hiệu: Cronbach's alpha = 0,728			
TS1	Tôi yêu thích thương hiệu MobiFone	0,589	0,626
TS2	Lựa chọn thương hiệu MobiFone đúng đắn	0,486	0,686
TS3	Tôi sẵn sàng chia sẻ sự hài lòng với MobiFone của mình đến bạn bè	0,464	0,698
TS4	Tôi đánh giá cao thương hiệu MobiFone	0,536	0,657

3.2.2. Phân tích EFA

Bảng 3.2. EFA các biến độc lập

	Hệ số nhân tố				
	1	2	3	4	5
TN1	0,738				
TN2	0,738				
TN3	0,661				
TN4	0,676				
TN5	0,675				
TT1		0,709			
TT2		0,712			
TT3		0,783			
TT4		0,762			
AT1			0,669		

	Hệ số nhân tố				
	1	2	3	4	5
AT2			0,793		
AT3			0,600		
AT4			0,588		
AT5			0,665		
NB1				0,547	
NB3				0,751	
NB4				0,695	
NB5				0,834	
LT1					0,734
LT2					0,704
LT3					0,670
LT4					0,773
Phương sai trích (%)					60,019%
KMO					0,893
Sig					0,000

Bảng 3.3 EFA các biến phụ thuộc

Biến quan sát	Hệ số nhân tố	Giá trị Eigen.	Phương sai trích
TS		2,210	55,247%
TS1	0,800		
TS2	0,712		
TS3	0,694		
TS4	0,762		

Theo Hair & cộng sự (2006), với mẫu từ 300 trở lên thì Factor Loading ở mức $\geq 0,3$ biến quan sát có ý nghĩa thống kê tốt. Sau hai lần phân tích nhân tố, thang đo của biến độc lập còn lại 22 biến quan sát (loại biến NB2) (bảng 3.2). Kết quả kiểm định Barlett's trong bảng kiểm định KMO và Barlett's có mức nghĩa sig= 0,000 và chỉ số KMO = 0,893 ($>0,5$) tại các mức giá trị Eigenvalues >1 , có 5 nhân tố được trích với phương sai trích 60,019%, các hệ số tải của các biến quan sát đều lớn hơn 0,5. Sau khi phân tích EFA, thang đo có biến quan sát bị loại được tính lại độ tin cậy Cronbach Alpha đạt trên 0,6. Ngoài ra không có sự xáo trộn giữa các

nhân tố. Nghĩa là câu hỏi của nhân tố này không bị nằm lẫn lộn với câu hỏi của nhân tố kia. Nên sau khi phân tích nhân tố thì 5 yếu tố tác động đến Tài sản thương hiệu MobiFone được giữ nguyên.

Phân tích nhân tố EFA đối với biến phụ thuộc Tài sản thương hiệu (bảng 3.3) cho kết quả: cả 4 biến quan sát ban đầu được trích thành 1 nhân tố. Tổng giá trị phương sai trích = 55,247% $>50\%$, cho thấy mô hình EFA của biến phụ thuộc là phù hợp. Hệ số Eigenvalues của nhân tố cao (>1). Các biến quan sát của nhân tố Tài sản thương hiệu được đưa vào mô hình là phù hợp.

3.2.3. Phân tích tương quan (Pearson)

Bảng 3.4. Sự tương quan giữa các thang đo nghiên cứu

Thang đo	TS	NB	AT	LT	TT	TN
TS	1	0,598**	0,556**	0,495**	0,638**	0,750**
NB		1	0,438**	0,368**	0,448**	0,542**
AT			1	0,466**	0,415**	0,487**
LT				1	0,262**	0,413**
TT					1	0,519**
TN						1

Ghi chú: **. Tương quan có ý nghĩa thống kê ở mức 0,01.

Phân tích tương quan giúp chúng ta xác định mối tương quan mạnh hay yếu giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc đã đưa vào mô hình. Theo Andy Field (2009), nếu $r \leq 0,3$ thì mối tương quan yếu, r nằm trong khoảng 0,3 đến gần 0,5 thì mức độ tương quan trung bình và nếu $r \geq 0,5$, mức độ tương quan mạnh. Bảng 3.4 cho thấy năm yếu tố tác động đến Tài sản thương hiệu MobiFone có mối tương quan trung bình. Tất cả các hệ số tương quan giữa các cặp giao động từ 0,495 đến 0,750 (hệ số tương quan lần lượt: với NB: 0,598, với AT:

0,556, với LT: 0,495, với TT: 0,638 và cuối cùng là TN: 0,750.) và đều có ý nghĩa thống kê (Sig. < 0,01). Kết quả phân tích cũng cho thấy các yếu tố tác động được đề xuất đều đảm bảo giá trị phân biệt và có mối quan hệ khá tốt với Tài sản thương hiệu MobiFone. Tất cả các thang đo đủ điều kiện để phân tích mô hình hồi quy thể hiện mức độ đóng góp của từng yếu tố đến Tài sản thương hiệu MobiFone.

3.2.4. Phân tích hồi quy

Bảng 3.5. Kết quả hồi quy bội

Mô hình	Hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa		Hệ số HQ chuẩn hóa	Giá trị t	Sig.	Thống kê đa cộng tuyến		
	B	SE	β			Tolerance	VIF	
(Constant)	0,210	0,153		1,370	0,172			
1	NB	0,126	0,033	0,151	3,791	0,000	0,632	1,581
	AT	0,102	0,038	0,106	2,676	0,008	0,634	1,576
	LT	0,131	0,033	0,148	4,006	0,000	0,726	1,376
	TT	0,240	0,034	0,273	7,077	0,000	0,670	1,492
	TN	0,348	0,036	0,413	9,730	0,000	0,553	1,809
R ²					0,707			
R ² hiệu chỉnh					0,702			
Giá trị F					141,657			
Thống kê Durbin-Watson					1,884			
Mức ý nghĩa Sig,					0,000			

Ghi chú: Biến phụ thuộc: Tài sản thương hiệu MobiFone.

Phương trình hồi quy có thể viết như sau:

$$TS = 0,210 + 0,126 \cdot NB + 0,102 \cdot AT + 0,131 \cdot LT + 0,240 \cdot TT + 0,348 \cdot TN$$

Kết quả hồi quy bảng 3.5 cho thấy $F=141,657$ với mức ý nghĩa Sig = 0,000 (<0,05), R^2 hiệu chỉnh = 0,702, nghĩa là mức độ tương thích của mô hình là 70,2%. Hay nói cách khác sự biến thiên của 5 biến độc lập của mô hình giải thích được 70,2% biến phụ thuộc là Tài sản thương hiệu MobiFone, còn lại 29,8% là do các yếu tố khác không đưa vào mô hình. Kiểm định Durbin- Watson (d) cho thấy kết quả $d=1,884$ ($1 < d < 3$), không xảy ra hiện tượng tự tương quan (Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008). Tất cả giá trị Sig. của kiểm định giả thuyết đều nhỏ hơn 0,05, chứng tỏ 5 giả thuyết nghiên cứu đều được chấp nhận.

Xem xét giá trị của hệ số hồi quy chuẩn hóa của các biến độc lập cho thấy mức độ ảnh hưởng khác nhau của chúng đến Tài sản thương hiệu MobiFone theo quan điểm khách hàng tại Đắk Lắk. Mức độ ảnh hưởng theo thứ tự giảm dần là: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (TN: 0,413), Trung thành

thương hiệu (TT: 0,273), Nhận biết (NB: 0,151), Lòng tin thương hiệu (LT: 0,148) và cuối cùng là Ấn tượng thương hiệu (AT: 0,106).

Kết quả nghiên cứu này cho thấy có sự khác biệt so với các nghiên cứu trước đó. Các nghiên cứu của Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang (2002), Trần Hoàng Ngân (2019), Hà Nam Khánh Giao và Ngô Đức Phước (2020), Bùi Thanh Dâng và Trần Dục Thức (2020), Jung & Sung (2008), đều khẳng định Nhận biết thương hiệu và Ấn tượng thương hiệu hoặc Chất lượng cảm nhận là các yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến Tài sản thương hiệu nhưng nghiên cứu này lại cho kết quả ngược lại. Xét sự khác biệt về tài sản Viễn thông ở một số quốc gia cho thấy: Nghiên cứu Tài sản thương hiệu Viễn thông ở Sri Lanka của Mohamed Ismail (2019) cũng khẳng định Nhận thức thương hiệu là quan trọng nhất tạo nên Tài sản thương hiệu. Hay tại Pakistan, nghiên cứu của Buzdar và cộng sự (2016) đề cập về tài sản thương hiệu Viễn thông di động và cho biết yếu tố Chất lượng cảm nhận có ý nghĩa nhất đến Tài sản thương hiệu. Điều này có thể kết luận rằng Tài sản thương hiệu

theo quan điểm khách hàng có sự khác nhau giữa các ngành, các vùng lãnh thổ và thời gian. Kết quả nghiên cứu này cũng phù hợp với tình hình thực tiễn của thời kỳ bùng nổ thông tin khi hình ảnh thương hiệu các nhà mạng đã trở nên quen thuộc đối với khách hàng. Ngoài ra ngành Viễn thông có tính đồng nhất cao về chất lượng dịch vụ và các nhà mạng khó khăn trong việc tạo sự khác biệt, do đó yếu tố Niềm tin và Ấn tượng sẽ không còn được khách hàng chú trọng. Khi trình độ nhận thức của khách hàng ngày một cao, khách hàng sẽ rất quan tâm đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Do đó để giành lấy trái tim của khách hàng nhà quản trị Viễn thông MobiFone cần thể hiện trách nhiệm của mình trước cộng đồng như hoạt động tài trợ học bổng, hỗ trợ đào tạo, các chương trình thiện nguyện... để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội và chiếm được sự tin yêu của khách hàng. Đồng thời đẩy mạnh các chính sách làm gia tăng lòng trung thành thương hiệu, từ đó sẽ tác động tích cực đến việc củng cố thương hiệu MobiFone trong lòng khách hàng Đắc Lắc.

4. KẾT LUẬN

Kết quả nghiên cứu các yếu tố tác động đến Tài sản thương hiệu MobiFone theo quan điểm khách hàng khá phù hợp với thực tế đang diễn ra trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu viễn thông MobiFone. Nghiên cứu này ghi nhận yếu tố Nhận biết, Lòng tin và Ấn tượng thương hiệu tác động ít đến Tài sản thương hiệu MobiFone. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và Lòng trung thành thương hiệu là 2 yếu tố ảnh hưởng lớn hơn đến Tài sản thương hiệu MobiFone. Vì vậy để gia tăng khả năng cạnh tranh, củng cố tài sản thương hiệu, nhà quản trị MobiFone cần ưu tiên thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ khảo sát khách hàng trong thời gian ngắn (Tháng 5&6/2022) và chỉ mới tập trung ở 3 địa điểm thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ và huyện Eakar. Trong khi địa bàn hoạt động của MobiFone rộng với rất nhiều trung tâm. Mặt khác nhóm nghiên cứu chỉ mới đề cập 5 yếu tố ảnh hưởng đến Tài sản thương hiệu MobiFone chiếm 70,2% yếu tố của mô hình, còn lại 29,8% yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến tài sản thương hiệu MobiFone. Do đó các nghiên cứu tiếp theo có thể triển khai các nghiên cứu cụ thể hơn cho từng đối tượng khách hàng và mở rộng phạm vi nghiên cứu để kết quả mang tính đại diện hơn đồng thời đưa thêm các nhân tố mới mà nghiên cứu này chưa đề cập.

Một số hàm ý quản trị: Căn cứ vào kết quả nghiên cứu nhóm tác giả gợi ý một số hàm ý quản trị như sau:

Thương hiệu MobiFone có thành công hay không phụ thuộc lớn đến sự đóng góp của doanh nghiệp cho cộng đồng. Bởi vì ngày nay bên cạnh quan tâm đến chất lượng sản phẩm, khách hàng sẽ ưu tiên tin dùng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp có danh tiếng xã hội tốt. Bên cạnh đó chúng sẽ tạo nên bằng chứng tích cực đối với công tác truyền thông của doanh nghiệp. Ngoài ra khách hàng có lý do chính đáng để lựa chọn, trung thành sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp hơn đối thủ cạnh tranh. Để làm được việc này các nhà quản trị MobiFone cần nâng cao nhận thức cho nhân viên đối với trách nhiệm xã hội. Văn hóa và đạo đức doanh nghiệp cũng cần phải được xây dựng và củng cố. Các hoạt động mà doanh nghiệp nên hướng tới là bảo vệ môi trường, hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ đào tạo, trợ giúp người nghèo, sử dụng lao động có đạo đức...

Lòng trung thành đóng góp quan trọng đối với Tài sản thương hiệu MobiFone theo quan điểm khách hàng. Bởi vì khách hàng trung thành với thương hiệu, họ sẽ tiếp tục mua sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp bất chấp những hành động thay đổi của đối thủ. Khách hàng trung thành với thương hiệu có thể vì danh tiếng hoặc chất lượng dịch vụ. Lòng trung thành thương hiệu sẽ tác động tốt đến cắt giảm chi phí marketing cho doanh nghiệp. Vì vậy để xây dựng lòng trung thành thương hiệu doanh nghiệp cần xây dựng danh tiếng và tạo cho khách hàng một sự trải nghiệm tốt. Để làm được việc này các nhà quản trị cần quan tâm đến những ưu đãi mà doanh nghiệp có thể dành cho khách hàng. Ngoài ra việc lắng nghe những phản hồi của khách hàng cũng rất quan trọng. Qua những ý kiến phản hồi, doanh nghiệp sẽ có những thay đổi phù hợp với yêu cầu của khách hàng và khách hàng sẽ cảm thấy được tôn trọng, lắng nghe và đóng góp.

Nhận biết, Lòng tin và Ấn tượng thương hiệu được thể hiện qua hoạt động truyền thông, chất lượng dịch vụ, sự phục vụ của nhân viên và sự thuận tiện đối với khách hàng. Vì vậy, bên cạnh hoạt động truyền thông, Công ty cần không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng các sản phẩm dịch vụ, tạo được cung cách phục vụ phù hợp với từng đối tượng khách hàng bằng việc đào tạo đội ngũ nhân viên có thái độ phục vụ chuyên nghiệp. Ngoài ra để củng cố Tài sản thương hiệu, doanh nghiệp cần chú trọng đến việc tạo sự khác biệt về sản phẩm, dịch vụ cũng như xây dựng hình ảnh ấn tượng trong tâm trí khách hàng.

- **FACTORS AFFECTING THE BRAND EQUITY OF MOBIFONE FROM THE PERCEPTION OF CUSTOMERS IN DAK LAK PROVINCE**

Pham Thao Vy², Tu Thi Thanh Hiep²

Received Date: 25/9/2022; Revised Date: 03/12/2022; Accepted for Publication: 05/12/2022

SUMMARY

This study aims to identify and measure the factors affecting MobiFone brand equity from the perceptions of consumers in Dak Lak. Based on the theory of Brand Equity of Aaker (1991), Keller (1993, 2009) and some empirical models in Vietnam, five factors affecting MobiFone Brand Equity are proposed including: Brand Awareness, Brand Impression, Brand Trust, Brand Loyalty and Corporate Social Responsibility. The study was conducted through a questionnaire survey with 300 customers in Dak Lak province who have been using MobiFone telecommunications services. Data were processed using SPSS 20.0 software. EFA analysis and multiple regression results show that the factors, namely Corporate Social Responsibility and Brand Loyalty, greatly influence MobiFone's brand equity. The factors of Brand Awareness, Impression and Trust have no significant influence. Therefore, managers need to prioritize communication activities so that MobiFone brand is spread and wins the hearts of customers in Dak Lak.

Keywords: brand equity, MobiFone, Dak Lak.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng việt

- Bùi Thanh Dâng và Trần Dục Thúc (2020). *Giá trị thương hiệu và các yếu tố tác động đến giá trị thương hiệu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á*. Tạp chí Công Thương.
- Hà Nam Khánh Giao và Ngô Đức Phước (2020). *Hoạt động chiêu thị ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu Vietjet Air*. Tạp chí Công Thương.
- Vũ Hưng (2022). *Thị trường công nghệ thông tin - viễn thông Việt Nam: Cơ hội, thách thức và ưu tiên chiến lược*. Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam.
- Trương Ngọc Hằng và Từ Thị Thanh Hiệp (2022). *Đo lường tài sản thương hiệu Agribank, tiếp cận từ khách hàng - Trường hợp nghiên cứu tại Đắk Lắk*. Tạp chí khoa học Đại học Tây Nguyên.
- Lê Phước Hương & Lê Công Trục (2020). *Trách nhiệm xã hội và giá trị thương hiệu: Trường hợp các ngân hàng thương mại cổ phần ở Đồng bằng Sông Cửu Long*. Tạp Chí Nghiên cứu Tài chính – Marketing.
- Lê Phước Hương và Lưu Tiến Thuận (2020). *Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội, giá trị thương hiệu và hiệu quả tài chính: Trường hợp các ngân hàng thương mại tại Đồng bằng sông Cửu Long*. Tạp chí khoa học Trường đại học Cần Thơ.
- Trần Hoàng Ngân (2019). *Tài sản thương hiệu ngân hàng thương mại Việt Nam theo cách tiếp cận từ cảm nhận của khách hàng*. Tạp chí Ngân hàng.
- Xuân Thành (2021). *Chiến lược phát triển MobiFone đến năm 2025, tầm nhìn 2030*. Techsing.in. <https://www.techsignin.com/MobiFone-2021-2025-tam-nhin-2030/>
- Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang (2002). *Các thành phần giá trị thương hiệu và đo lường chúng trong thị trường hàng tiêu dùng tại Việt Nam*. Đề tài khoa học cấp bộ. Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.
- Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008). *Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS*. NXB Thống Kê.
- Trần Trung Vinh (2018). *Mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành tài sản thương hiệu điểm đến: Trường hợp thành phố Hội An, Việt Nam*. Tạp chí Kinh tế và phát triển.

Tài liệu tiếng nước ngoài

²Faculty of Economics, Tay Nguyen University.

Corresponding author: Pham Thao Vy; Tel: 0944982299; Email: pty@ttn.edu.vn.

- Aaker, D. A. (1991). *Managing Brand Equity*, New York, Maxweel Macmillan-Canada.
- Aaker, D. A. (1996). Measuring brand equity across products and markets. *California management review*, 38(3).
- Aqeel, Z., Hanif, M. I., & Malik, M. S. (2017). Impact of co-branding and brand personality on brand equity: A study of telecom sector in Pakistan. *Journal of Business and Retail Management Research*, 12(1).
- Azizi, S., & Kapak, S. J. (2013). Factors affecting overall brand equity: the case of Shahrvand chain store. *Management & Marketing Journal*, 11.
- Chaudhuri, A., & Holbrook, M. B. (2001). The chain of effects from brand trust and brand affect to brand performance: the role of brand loyalty. *Journal of marketing*, 65(2), 81-93.
- Christodoulides, G., & De Chernatony, L. (2010). Consumer-based brand equity conceptualisation and measurement: a literature review. *International journal of market research*, 52(1), 43-66.
- Cobb-Walgren, C. J., Ruble, C. A., & Donthu, N. (1995). Brand equity, brand preference, and purchase intent. *Journal of advertising*, 24(3), 25-40.
- Garbarino, E., & Johnson, M. S. (1999). The different roles of satisfaction, trust, and commitment in customer relationships. *Journal of marketing*, 63(2), 70-87.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2006). *Multivariate data analysis* (6th ed). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Hilal, M. I. M. (2019). A nexus between the elements of brand equity and its creation: evidence from the telecommunication industry of Sri Lanka. *Asian Journal of Empirical Research* Volume 9, Issue 10 (2019): 254-264.
- Hur, W. M., Kim, H., & Woo, J. (2014). How CSR leads to corporate brand equity: Mediating mechanisms of corporate brand credibility and reputation. *Journal of Business Ethics*, 125(1), 75-86.
- Islam, S. (2020). *Consumer Brand Equity on Mobile Telecommunication Industry of Bangladesh*. Master Thesis. School of Business and Economics United international university.
- Jung, J., & Sung, E. (2008). Consumer-based brand equity: Comparisons among Americans and South Koreans in the USA and South Koreans in Korea. *Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal*.
- Keller, K.L. (1993). Conceptualizing, measuring and managing customer-based brand equity. *Journal of Marketing*, 57(1), 1-22.
- Keller, K.L. (2001). Building customer-based brand equity. *Marketing Management*, 10(2), 15-9.
- Keller, K.L. (2003). *Strategic Brand Management: Building, Measuring and Managing Brand Equity*, 2nd ed. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
- Keller . K.L. (2008). *Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity*, 3rd ed. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ
- Keller, K. L. (2016). Reflections on customer-based brand equity: perspectives, progress, and priorities. *AMS review*, 6(1), 1-16.
- Lassar, W., Mittal, B., & Sharma, A. (1995). Measuring customer-based brand equity. *Journal of consumer marketing*.
- Lee, W. O., & Wong, L. S. (2016). Determinants of mobile commerce customer loyalty in Malaysia. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 224, 60-67.
- Lemon, K. N., Rust, R. T., & Zeithaml, V. A. (2001). What drives customer equity?. *Marketing management*, 10(1), 20-25.
- Nguyen, T. T. H. (2020). The effect of brand image, perceived quality and brand experience on customer loyalty: an empirical investigation in the telecommunication industry in Vietnam. *Journal of International Economics and Management*, 20(3), 60-74.
- Oliver Richard, L. (1997). *Satisfaction: A behavioral perspective on the consumer*. New York ' NY: Irwin-McGraw-Hill.
- Oliver, R. L. (1999). Whence consumer loyalty?. *Journal of marketing*, 63, 33-44.

- Pitta, D. A., & Katsanis, L. P. (1995). Understanding brand equity for successful brand extension. *Journal of consumer marketing*.
- Simon, C. J., & Sullivan, M. W. (1993). The measurement and determinants of brand equity: A financial approach. *Marketing science*, 12(1), 28-52.
- Srivastava, R. K., & Shocker, A. D. (1991). Brand equity: a perspective on its meaning and measurement.
- Torres, A., Bijmolt, T. H., Tribó, J. A., & Verhoef, P. (2012). Generating global brand equity through corporate social responsibility to key stakeholders. *International journal of research in marketing*, 29(1), 13-24.
- Yoo, B., Donthu, N., & Lee, S. (2000). An examination of selected marketing mix elements and brand equity. *Journal of the academy of marketing science*, 28(2), 195-211.
- Zeithaml, V. A. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and value: a means-end model and synthesis of evidence. *Journal of marketing*, 52(3), 2-22.